

Institut de Desenvolupament
Professional
UNIVERSITAT DE BARCELONA

Organizador:
Institut de Desenvolupament Professional
Universitat de Barcelona

ANALÍTICAS DE APRENDIZAJE

¿Un continente oscuro?

Taller para la experimentación en la docencia universitaria

Docente: Juliana E. Raffaghelli
Grup de Recerca Edu@b
Universitat Oberta de Catalunya

Universitat Oberta
de Catalunya

#AAp2020

@JulianaR71

<https://jraffaghelli.com/>

AAp2020

TALLER

ANALÍTICAS DE APRENDIZAJE: ¿UN CONTINENTE OSCURO?

FORMADORA

Juliana E. Raffaghelli
Investigadora
Universitat Oberta de Catalunya

DESTINATARIOS

Profesorado interesado en aplicar las Analíticas de aprendizaje (AAP) para mejorar su docencia.

INTRODUCCIÓN

¿Las analíticas de aprendizaje están lejos de nuestra práctica docente? Si bien hoy en día existen desarrollos muy complejos, que se apoyan en avanzadas técnicas de inteligencia artificial (desde el machine learning al natural language processing), frecuentemente la sola presencia de una plataforma de aprendizaje a distancia ya presenta una recogida sistemática de datos con instrumentos de agregación que podrían orientar el docente en la toma de decisiones respecto a la complejidad que representa su acción didáctica. La finalidad de este taller es por lo tanto la de orientar al docente sobre los instrumentos de analíticas de aprendizaje más básicos relacionados con la plataforma MOODLE, y cómo éstos podrían ser usados para apoyar el diseño y los procesos didácticos. Se ofrecerá una base informativa seguida por actividad de taller donde se discutirán hipótesis de diseño que incluyan la adopción de analíticas de aprendizaje.

OBJETIVOS

Discutir cuáles son las prácticas e instrumentos existentes a nivel de la propia institución en relación a las analíticas de aprendizaje.

Ejercitarse en diseños que consideren los datos generados por ambientes de aprendizaje en línea y los instrumentos de analítica.

AVALUACIÓ

La evaluación del taller estará basada en el desarrollo de conocimiento y habilidades y propondrá como actividades:

- 1- Una reflexión sobre la relación encontrada entre el proceso de diseño, monitoreo y auto/co-evaluación final de la aplicación de analíticas de aprendizaje en su propia actividad docente.
- 2- La presentación por grupos del trabajo llevado a cabo.

TIPUS DE CURS: Semipresencial

DURADA: 20 h (9 h presenciales + 11 h de trabajo autónomo)

CALENDARI SESSIONS PRESENCIALS: 14 de febrero, 27 de marzo y 5 de junio de 2020

HORARI: de 10.00 a 13.00 h

LLOC: Facultat de Biologia, aula d'informàtica iM2 de l'edifici

Margalef

PLACES: 20

IDIOMA D'IMPARTICIÓ: Castellano

METODOLOGÍA

El taller estará orientado a desarrollar conocimiento y habilidades aplicadas sobre el tema, eventualmente útiles de cara a un continuo mejoramiento de la didáctica universitaria.

Los docentes tendrán acceso a algunos recursos que apoyarán estas dos fases de trabajo:

- 1- Cuestionarios orientadores de entrada y salida
- 2- Rubricas de apoyo al diseño, monitoreo auto y co-evaluación final
- 3- Diapositivas del docente, preparadas por bloque temático
- 4- Plantillas para el diseño
- 5- Lectura de base:

Vuorikari, R., Ferguson, R., Brasher, A., Clow, D., Cooper, A., Hillaire, G., Rienties, B. (2016). Research Evidence on the Use of Learning Analytics. Brussels. <https://doi.org/10.2791/955210>

COMPONENTES DEL MÉTODO DE TRABAJO EN ESTE TALLER

Enfoque Pedagógico

- 4 Enfoques Pedagógicos.
- Mejorar el Diseño, Eficacia Docente (centrados en la enseñanza).
- Identificar alumnado en riesgo/excelente, Potenciar la autoregulación (centrado en el aprendizaje).

Tecnología Analítica Moodle

- 10 instrumentos de analítica (base) de Moodle
- Selección de los que dan apoyo al enfoque pedagógico elegido.

Trabajo por Proyecto

- Informarse: comprender el problema, emplazarse.
- Experimentar: diseñar, desarrollar, colaborar, implementar, evaluar
- Compartir: co-evaluar, reflexionar, mostrar resultados

FASES DE TRABAJO

Primer Taller

- Presentación del Taller
- Presentación del Entorno Virtual de Aprendizaje
- Autodiagnóstico y repaso
- Trabajo sobre instrumentos
- Discusión por grupos para la selección de enfoque de la Experimentación Docente.

Segundo Taller

- Revisión de Planes de Experimentación Docente
- Presentación de procesos de desarrollo e implementación en curso
- Discusión y análisis de elementos innovadores, fortalezas y aspectos críticos.

Tercer Taller

- Presentación de Resultados de Experimentación Docente
- Revisión entre pares
- Carga de trabajos finales en el repositorio de resultados
- Reflexiones Conclusivas

Trabajo individual y colaborativo en el entorno virtual de aprendizaje

Cada dos semanas, análisis de estado de avance y resolución de problemas

CRONOGRAMA

Cada dos semanas, una interacción en fórum y eventualmente un registro en diario de la experimentación

Analíticas de Aprendizaje

Repaso de Definiciones

Computer screen showing analytics dashboard (with podcast graphic)

©Jisc and Matt Lincoln

[CC BY-NC-ND](#)

Analíticas de Aprendizaje: Algoritmos y Dashboards

- Todas las analíticas parten de una base de datos, generalmente brindada por el LMS (entorno de aprendizaje digital).
- De acuerdo a la hipótesis pedagógica que se quiera promover, se seleccionan datos específicos:
 - *Logs y Clicks*
 - *Tiempo de conexión.*
 - *Performance en tareas intermedias*
 - *Cantidad de post en fórum.*
 - *Sociogramas en tareas colaborativas*
 - *Análisis cuantitativo del discurso en fórum o tareas.*
 - *Etc.!*
- Los datos se combinan y convierten en informaciones “accionables” a través de algoritmos.
- Estas informaciones pueden eventualmente ser presentadas en modo visual “dashboards”

https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=block_progress

Moodle Progress Bar

https://moodle.org/plugins/local_intelliboard

Moodle
Intelliboard

Entorno Digital de Aprendizaje

Sistemas de Monitoreo de presencia

Sistemas de información y Administración

Datos de la Biblioteca

Videos

Fuentes de Datos en las Instituciones de Educación Superior

Plataformas de eBook

Otros Recursos

Sistemas de Tutorío Inteligente

Analíticas de Aprendizaje: Hipótesis Pedagógicas

- Todas las analíticas se basan en hipótesis pedagógicas/educativas.
- En general, apuntan a ver (Fergusson, 2012):
 - *Eficacia de sistema (prevención del abandono)*
 - *Apoyo de las decisiones docentes (prevenir fracaso, focalizar atención, orientar estudio de profundización, etc.)*
 - *Apoyo de la autonomía de estudio o “autoregulación”*

Definición inicial

Medición, recopilación, análisis y presentación de datos sobre los estudiantes, sus contextos y las interacciones que allí se generan, con el fin de comprender el proceso de aprendizaje que se está desarrollando y optimizar los entornos en los que se produce (Ferguson, 2012)

ENFOQUES DE PROCESAMIENTO DE DATOS	TIPOLOGÍA DE ANALÍTICA
Registro de eventos presentes, análisis ex-post	Analíticas Descriptivas
Registro de eventos presentes, Análisis ex-ante	Analíticas de Diagnóstico
Registro de eventos pasados, probabilidad posterior	Analíticas Predictivas
Registro de eventos pasados, modelización y recomendación	Analíticas Prescriptivas

Presentación de Producto D2L,
<https://www.d2l.com/es/temas/analitica-del-aprendizaje/>

De métricas y constructos ED: *Houston, we have a problem*

La mayor parte de los estudios se basan en Desarrollos: Dashboards, Data Viz

No hay suficiente evidencia de evaluación en contextos auténticos

Los docentes y estudiantes usan muy poco las herramientas

Ferguson, R., Brasher, A., Clow, D., Cooper, A., Hillaire, G., Mittelmeier, J., Rienties, B., Ullmann, T., Vuorikari, R. (2016). *Research Evidence on the Use of Learning Analytics - Implications for Education Policy*. R. Vuorikari, J. Castaño Muñoz (Eds.). Joint Research Centre Science for Policy Report; EUR 28294 EN; doi:10.2791/955210.

¿Qué (no) miden las analíticas de aprendizaje?

Prinsloo & Slade, 2017

Ambiente, recursos
y herramientas Tecnológicas

Procesos de
enseñanza y aprendizaje

HCI observable

Interacciones con el
contenido, entregas de
tareas, post en discusiones...

Constructos Pedagógicos

Motivación,
Conocimiento previo,
Actividad Social,
Autoregulación del
aprendizaje, etc.

¿Qué miden las analíticas de aprendizaje?

Prinsloo & Slade, 2017

Las analíticas de aprendizaje y los instrumentos Asociados (Dashboards) se basan en...

(A) Los datos que podemos recoger fácilmente

(B) Los datos que somos capaces de procesar

(C) Nuestra propia definición de conceptos relevantes a usar en el proceso de enseñanza y aprendizaje

Analíticas de Aprendizaje: Herramientas de Moodle

https://docs.moodle.org/33/en/Learning_analytics

Plugin	Plugin type	Standard / Additional	Useful for	Description	Reported usage*
Logs	Report	Standard	Teachers, Admins, Decision-makers	Filterable log of events	71.4%
Activity	Report	Standard	Teachers	View count of activities in course	69.1%
Activity completion , see also Course completion	Report	Standard	Teachers	Completion matrix of students and activities	66.3%
Live logs	Report	Standard	Teachers, Admins	Automatically refreshing log of events	55.2%
Feedback	Activity	Standard	Teachers, Researchers	Configurable survey tool	59.5%
(Quiz) Statistics	Report	Standard	Teachers	Student quiz performance report	53.0%
(Course) Participation	Report	Standard	Teachers	Single student's participation in course	49.9%
Survey	Activity	Standard	Teachers, Researchers	Set of standardised educational surveys	45.6%
Inspire	Administrative Tool	Additional migrating to Standard	Teachers, Researchers	Moodle native descriptive and predictive learning analytics	n/a
Questionnaire	Activity	Additional	Teachers, Researchers	Configurable survey tool	45.3%
Course Dedication	Block	Additional	Students, Teachers	Estimated time online for students	N/A
Graph Stats	Block	Additional	Teachers, Admins	Daily visits to site or course	N/A
GISMO	Block	Additional	Teachers	Numerous charts of student activity participation	N/A
Level Up!	Block	Additional	Students, Teachers	Incentive-drive participation meter	N/A
Forum Graph	Report	Additional	Teachers	Graph of forum interactions	N/A
Analytics Graphs	Block	Additional	Teachers	Visualisation of student participation	N/A
Heatmap	Block	Additional	Teachers	Colour-coded indication of activity views on course page	N/A
Analytics	Local	Additional	Admins, Decision-makers	Enriched feed to Google Analytics and Pywick	N/A
Grade distribution	report	Additional	Teachers	Visualizes the grades of students in a course	N/A
Logstore xAPI	Logstore	Additional	Admins, Decision-makers, Researchers	xAPI event stream output	N/A

Moraleja

La tecnología (de AAp)

- No resuelve problemas
- No se responsabiliza por resultados finales
- *media* decisiones docentes y estrategias institucionales.

Herramientas UB

Actividades y Debate

¡Esta imagen de actividades y recursos de Moodle nos resulta muy familiar!

Lo que es generalmente menos familiar, es cómo usar cada una de las actividades, primer nivel de traducción de un diseño pedagógico, en sistemas de trazado de datos que luego pueden transformarse en visualizaciones diagnósticas e instrumentos de predicción y acción docente

Estructura “iceberg” de Moodle

CONTINGUTS

Introducció

Tema 1

Tema 2

Tema 3

Tema 4

 Crea una secció nova

 Tauler del curs

Tauler del curs

 Butlletí de qualificacions		
 PLD		
 Insígnies		
 Accessibility report		

¿Cuáles de estos instrumentos uso/he usado?

Parámetros del curso

¿He revisado que todos los parámetros/ ajustes me permitan recoger datos sobre las actividades de los estudiantes?

Los parámetros permiten definir los elementos que luego generaran datos para la visualización de acciones de los estudiantes, completamiento, eficacia, etc.

Analítiques d'aprenentatge, un continent obscur?: decisió docent i pràctica pedagògica basada en dades

Edita els paràmetres del curs

Nom complet del curs

Analítiques d'aprenentatge, un continent obscur?: decisió dc

Nom curt del curs

AAp2020

Categoria del curs

Cursos per al professorat d'Universitat

Data d'inici del curs

15 de novembre 2019 00 00

Data de finalització del curs

14 de novembre 2020 00 00 Habilita

Número ID del curs

Visibilitat

Resultats

Format de curs

Aparença

Àrea de fitxers

Seguiment de compleció

Habilita el seguiment de la compleció

Sí

Grups

Canvi de nom del rol

Etiquetes

Participantes

1 Participants

Los participantes muestran los primeros elementos de análisis “crudos”, es decir datos trazados en la plataforma y directamente reportados. Sin embargo, hay un nivel de elaboración: la clasificación por estudiante.

Màster en [redacted]

Tauler / Els meus cursos / [redacted]

Navegació

- ▼ Tauler
 - 🏠 Pàgina d'inici
 - > Pàgines del lloc
 - > Perfil
- ▼ Els meus cursos
 - ▼ [redacted]
 - > Participants
 - 🏆 Insígnies
 - 📝 Competències
 - 📊 Qualificacions

Participants

No s'ha aplicat cap filtre

Inscriuiu usuari

Cerqueu per paraula clau o trieu un filtre

Nombre de participants: 28

Nom **Tots** A B C Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cognoms **Tots** A B C Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

1 2 »

Selecciona	Cognoms / Nom	Número ID	Rols	Grups	Últim accés al curs	Estat
<input type="checkbox"/>	[redacted]	[redacted]	Student ✎	Sense grups	6 dies 10 hores	Actiu ⓘ ⚙️ 🗑️
<input type="checkbox"/>	[redacted]	[redacted]	Student ✎	Sense grups	Mai	Actiu ⓘ ⚙️ 🗑️
<input type="checkbox"/>	[redacted]	[redacted]	Student ✎	Sense grups	35 dies 6 hores	Actiu ⓘ ⚙️ 🗑️
<input type="checkbox"/>	[redacted]	[redacted]	Student ✎	Sense grups	68 dies 8 hores	Actiu ⓘ ⚙️ 🗑️
<input type="checkbox"/>	[redacted]	[redacted]	Student ✎	Sense grups	Mai	Actiu ⓘ ⚙️ 🗑️

¿Controlo luego de semanas o momentos de actividad clave los accesos de mis estudiantes?

1 Participants

Perfil del participante y registros

Raffaghelli Juliana Missatge

Més dades de l'usuari

Adreça electrònica
jraffaghelli@gmail.com

País
Espanya

Població
Barcelona

Número ID
nub56456

[Edita el perfil](#)

Miscel·lània

- [Perfil complet](#)
- [Entrades del blog](#)
- [Anotacions](#)
- [Els meus certificats](#)
- [Missatges al fòrum](#)
- [Debats del fòrum](#)
- [Missatges a Open Forums](#)
- [Debats d'Open Forum](#)
- [Plans d'aprenentatge](#)

Informes

- [Registres d'aviu](#)
- [Tots els registres](#)
- [Informe en esquema](#)

Privadesa i polítiques del lloc

[Resum de retenció de dades](#)

[Polítiques i acords](#)

¿Accedo a los perfiles de mis alumnos para comprender mejor cómo están trabajando?

Es bastante frecuente mirar el perfil de un alumno y sus registros para comprender si està participando activamente

Mostra les dades del gràfic

Hora	Nom complet de l'usuari	Usuari afectat	Context de l'esdeveniment	Component	Nom de l'esdeveniment	Descripció	Origen	Adreça IP
15 de gener 2020, 20:15	Raffaghelli Juliana	Raffaghelli Juliana	Curs Màster en Docència Universitària per a Professional Novell, 2017-2019	Registres	5/ he visualitzat l'informe dels registres de l'usuari	The user with id 152209 viewed the user log report for the user with id 152209.	web	37.163.242.154
15 de gener 2020, 20:15	Raffaghelli Juliana	Raffaghelli Juliana	Curs Màster en Docència Universitària per a Professional Novell, 2017-2019	Sistema	Perfil de l'usuari mostrat	The user with id 152209 viewed the profile for the user with id 152209 in the course with id 21460.	web	37.163.242.154
15 de gener 2020, 20:15	Raffaghelli Juliana	-	Curs Màster en Docència Universitària per a Professional Novell, 2017-2019	Sistema	Anotacions mostrades	The user with id 152209 viewed the notes for the course with id 21460.	web	37.163.242.154
15 de gener 2020, 20:12	Raffaghelli Juliana	-	Curs Màster en Docència Universitària per a Professional Novell, 2017-2019	Sistema	Llista d'usuaris mostrada	The user with id 152209 viewed the list of users in the course with id 21460.	web	37.163.242.154
15 de gener 2020, 20:10	Raffaghelli Juliana	-	Curs Màster en Docència Universitària per a Professional Novell, 2017-2019	Sistema	Curs vist	The user with id 152209 viewed the course with id 21460.	web	37.163.242.154
15 de gener 2020, 19:31	Raffaghelli Juliana	-	Curs Màster en Docència Universitària per a Professional Novell, 2017-2019	Sistema	Curs vist	The user with id 152209 viewed the course with id 21460.	web	37.163.242.154
13 de gener 2020, 09:49	Raffaghelli Juliana	Raffaghelli Juliana	Curs Màster en Docència Universitària per a Professional Novell, 2017-2019	Informe resum	5/ he visualitzat l'informe de resum de qualificacions	The user with id 152209 viewed the overview report in the gradebook.	web	37.163.242.154
13 de gener 2020, 09:48	Raffaghelli Juliana	-	Curs Màster en Docència Universitària per a Professional Novell, 2017-2019	Informe del qualificador	5/ he visualitzat l'informe del qualificador	The user with id 152209 viewed the grader report in the gradebook.	web	37.163.242.154
13 de gener 2020, 09:47	Raffaghelli Juliana	-	Curs Màster en Docència Universitària per a Professional Novell, 2017-2019	Sistema	Curs vist	The user with id 152209 viewed the course with id 21460.	web	37.163.242.154
13 de gener 2020, 09:46	Raffaghelli Juliana	-	Curs Màster en Docència Universitària per a Professional Novell, 2017-2019	Sistema	Curs vist	The user with id 152209 viewed the course with id 21460.	web	37.163.242.154
13 de gener 2020, 09:41	Raffaghelli Juliana	-	Curs Màster en Docència Universitària per a Professional Novell, 2017-2019	Sistema	5/ he mostrat la llista d'insignes	The user with id 152209 has viewed the list of available badges for the course with the id 21460.	web	37.163.242.154
13 de gener 2020, 09:41	Raffaghelli Juliana	-	Curs Màster en Docència Universitària per a Professional Novell, 2017-2019	Sistema	Curs vist	The user with id 152209 viewed the course with id 21460.	web	37.163.242.154
13 de gener 2020, 09:41	Raffaghelli Juliana	Alvarez Carulla Albert	Itaca: Professional novell - Eixament de la carteta docent	Qualificador	5/ he visualitzat Open Grader	The user with id 152209 viewed the Open Grader for the course with id 21460 with grading area id 53363 and user id 19919.	web	37.163.242.154
13 de gener 2020, 09:41	Raffaghelli Juliana	-	Curs Màster en Docència Universitària per a Professional Novell, 2017-2019	Sistema	Curs vist	The user with id 152209 viewed the course with id 21460.	web	37.163.242.154

Informes de Moodle

Uso más frecuente

Participants

No s'ha aplicat cap filtre

Cerqueu per paraula clau o trieu un filtre

Nombre de participants: 29

Nom **Tots** A B C Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cognoms **Tots** A B C Ç D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

1 2 »

Selecciona	Cognoms / Nom	Número ID	Rols	Grups	Últim accés al curs	Estat
<input type="checkbox"/>	[Redacted]	[Redacted]	Teacher	Sense grups	56 dies 3 hores	Actiu
<input type="checkbox"/>	[Redacted]	[Redacted]	Teacher	Sense grups	58 dies 4 hores	Actiu
<input type="checkbox"/>	[Redacted]	[Redacted]	Student	2019_572392_Q1_G1	6 dies 7 hores	Actiu
<input type="checkbox"/>	[Redacted]	[Redacted]	Student	2019_572392_Q1_G1	2 dies 6 hores	Actiu

Uso menos frecuente: Selección de tipología de informes basados sobre "clicks" de los estudiantes y docentes sobre las distintas actividades y recursos del curso

Manual de Moodle Todos los participantes Todos los días Todas las actividades Todas las acciones

Nivel de formación Conseguir estos registros

Página: 1 2 (Siguiente)

Hora	Nombre completo del usuario	Affected user	Event context	Component	Nombre evento	Descripción	Origen	Dirección IP
25 de ago., 17:52	[Redacted]	-	Página Principal	Sistema	Curso visto	The user with id '2' viewed the course with id '1'.	web	0:0:0:0:0:0:1
25 de ago., 17:24	[Redacted]	-	Página Principal	Sistema	Curso visto	The user with id '2' viewed the course with id '1'.	web	0:0:0:0:0:0:1
25 de ago., 17:23	[Redacted]	-	Página Principal	Sistema	Curso visto	The user with id '2' viewed the course with id '1'.	web	0:0:0:0:0:0:1
25 de ago., 17:20	[Redacted]	-	Página Principal	Sistema	Curso visto	The user with id '2' viewed the course with id '1'.	web	0:0:0:0:0:0:1
25 de ago., 17:20	[Redacted]	-	Página Principal	Sistema	Curso visto	The user with id '2' viewed the course with id '1'.	web	0:0:0:0:0:0:1
25 de ago., 17:20	[Redacted]	-	Página Principal	Sistema	Curso visto	The user with id '2' viewed the course with id '1'.	web	0:0:0:0:0:0:1
25 de ago., 17:17	[Redacted]	-	Página Principal	Sistema	Curso visto	The user with id '2' viewed the course with id '1'.	web	0:0:0:0:0:0:1

AulaFacil.com

Tauler / Els meus cursos / MDUPN-19/19 / Tauler

Per veure tots els informes d'Open Reports, heu d'activar Flash al navegador

Informes del curs Màster en Do... Tauler

Els gràfics del quadre de comandame des dels últims 7 dies.

ACTIVITAT RECENT

No hi ha dades

- Activitat recent
- Apunts al fòrum
- Apunts al glossari
- Apunts al wiki
- Llista d'usuaris matriculats
- Pendent de qualificar
- Qualificacions de l'activitat
- Resultats
- SCORM
- Tauler

¿Chequeo específicamente los resultados de uso del curso en línea?

Calificaciones del curso

El uso del sistema de calificación online de Moodle genera los datos iniciales que se recogen luego en modo sintético en tablas.

¿Cuán frecuentemente uso el sistema de calificaciones del curso?

A screenshot of a Moodle course page for 'Calificación final asignatura'. The page has a grey header with navigation buttons: 'Surt del mode de pantalla completa', 'Torna al curs', and 'Mostra les activitats que requereixen qualificació'. The main content area is mostly empty, displaying 'No hi ha res per mostrar'. On the right, a sidebar titled 'S'està qualificant' contains a 'Qualificació (de 100)' input field and a 'Retroalimentació global:' section with a rich text editor toolbar.

Informe del Calificador

Butlletí de qualificacions

¿Cómo van mis alumnos? ¿Hay actividades que obtienen calificaciones muy bajas? ¿Hay actividades muy fáciles?

Informe del qualificador Informe del qualificador

Visualització Categories i elements Escales Qualificacions Lletres Importa Exporta

Informe del qualificador Historial de qualificacions Informe de resultats Informe resum Informe de vista única Informe d'usuari

Estudiante

Curso

Actividades evaluadas

Cognoms		Nom	Número ID	Foro abierto de debate del...	Primera parte: Elaboración...	Elaboración del trabajo: Re...	Qüestionari d'estratègies d...
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
Mitjana total				-	-	-	-

AAp Descriptiva

Libro de calificaciones

¿He configurado el libro de calificaciones? ¿Qué sistema de evaluación quiero promover en base a los objetivos de aprendizaje que me he configurado?

Butlletí de qualificacions

Informe del qualificador Informe del qualificador

Visualització Categories i elements Escales Qualificacions Lletres Importa Exporta

Informe del qualificador Historial de qualificacions Informe de resultats Informe resum Informe de vista única Informe d'usuari

Configuració del llibre de qualificacions

Visualització Categories i elements Escales Qualificacions Lletres Importa Exporta

Configuració del llibre de qualificacions Paràmetres de les qualificacions del curs Preferències: Informe del qualificador

Nom	Ponderacions	Qualificació màxima	Accions
Modelos Experimentales en Fisiología 2019-2020	-	-	Edita
Foro abierto de debate del curso	0,0	100,00	Edita
Primera parte: Elaboración Base de Datos	-	-	Edita

Cada actividad puede ser configurada en relación a su peso en el proceso de aprendizaje (traducción del concepto pedagógico en dato luego usable a nivel de algoritmo de AAP)

Libro de Calificaciones: Escalas

¿Qué escalas necesito? ¿Puedo trabajar sólo con escalas numéricas?

Butlletí de qualificacions

Informe del qualificador Informe del qualificador

Visualització **Categories i elements** Escales Qualificacions Lletres Importa Exporta

Informe del qualificador **Historial de qualificacions** Informe de resultats Informe resum Informe de vista única Informe d'usuari

Escales del curs

Visualització **Categories i elements** Escales Qualificacions Lletres Importa Exporta

Escales personalitzades

Escala	Utilitzat	Edita
Qualitativa Muy bien, Bien, Correcto, Regular, Mal	Sí	

Escales estàndard

Escala	Utilitzat	Edita
Separate and Connected ways of knowing Mostly separate knowing, Separate and connected, Mostly connected knowing	Sí	

Cada actividad puede ser configurada en relación a su peso en el proceso de aprendizaje (traducción del concepto pedagógico en dato luego usable a nivel de algoritmo de AAP)

Libro de Calificaciones: Resultados

¿Qué resultados pretendo que alcancen mis estudiantes, luego de haber completado más de una actividad de mi curso?

Butlletí de qualificacions

Informe del qualificador

Informe del qualificador

Visualització Categories i elements Escala Qualificacions Lletres Importa Exporta

Informe del qualificador Historial de qualificacions Informe de resultats Informe resum Informe de vista única Informe d'usuari

Resultats utilitzats al curs

Resultats utilitzats al curs

Visualització Categories i elements Escala Qualificacions Lletres Importa Exporta

Resultats utilitzats al curs Edita els resultats Importa resultats

Resultats utilitzats al curs

Resultats estàndard disponibles

- Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat
- Capacitat comunicativa
- Capacitat creativa i emprenedora
- Compromís ètic
- Sostenibilitat
- Treball en equip
- competència 1

← Afegix

Nivel superior conceptual de agrupación de datos, instrumento ofrecido por Moodle (traducción del concepto pedagógico en dato luego usable a nivel de algoritmo de AAP)

Insignias / Insígnies

¿Tengo diseñado el ecosistema de actividades y recursos que, al interactuar con ellos y completar secuencias, permiten al alumnado de obtener las insignias=?

Se trata de un nivel superior de agrupación de datos que se basa en actividades del alumno completadas (criterios) que orientan a un resultado. Pueden influir procesos de motivación y de autoregulación a través de la gamificación (Cucchiara et al., 2014; Raffaghelli, 2016)

Competencias

¿En mis cursos sería posible pensar a un marco competencial a discutir con otros docentes, que pueda luego ser integrado a la plataforma en general?

¿Qué competencias transversales pueden ser de interés en mi área docente?

Basado en la definición pedagógica de competencia, pone en relación actividades completadas en Moodle con un cierto nivel de conocimiento/pericia/habilidad definido teóricamente por el docente.

Implica un nivel de agrupamiento de datos más alto.

<https://docs.moodle.org/all/es/Competencias>

 Phoebe Farthing

A1(ii) 123456789
CERFL - Proficiency

- Can introduce him/herself and others and can ask and answer questions about personal details such as where he/she lives, people he/she knows and things he/she has.

Related competencies:
No other competencies have been related to this competency.

Activities

- Basic Introduction Task 2
- Basic Introduction Task 1
- Basic Introduction Task 3
- Basic Introduction Task 4

Review status
-

Proficient
 Yes

Rating
Satisfactory

A1(ii) 123456789
Jump to competency ▼

Intelliboard

¿He implementado varios temas en mi curso, relacionados con las secuencias didácticas?
¿He agregado actividades y contenidos significativos o “sensibles” para mostrar el avance de los estudiantes? ¿Uso las calificaciones?

Ésta es la materia prima del Intelliboard.

Herramienta propiamente dicha de AAP.

Muestra un “dashboard” al docente, es decir, visualizaciones agregadas de elementos del curso que pueden orientar la acción docente.

Intelliboard

Elemento 1:

Visión general sobre el avance del curso, permite comparar avance entre cursos, caliuficaciones, actividades

Intelliboard

Elemento 2:

Niveles de actividad.

Permite observar qué estudiantes están activos teniendo en cuenta sus accesos y tiempo transcurrido online.

Intelliboard

Elemento 3: Eficacia del curso

Permite observar

- la correlación entre las calificaciones y el nivel de participación en términos de tiempo pasado online;
- El nivel de participación en términos de registros de los estudiantes
- El progreso del estudiante a partir de las calificaciones parciales obtenidas

Intelliboard

Elemento 3: Eficacia del diseño del curso

Permite observar el uso de Recursos, Actividades y Temas (bloques de Moodle)

Intelliboard

Elemento 3: Eficacia del diseño del curso

Permite observar el uso de Recursos, Actividades y Temas (bloques de Moodle)

Personalized Learning Designer

CVUB Català (ca) ▾

- > Informes
- ⚙️ Configuració del llibre de qualificacions
- 📄 Qualificacions
- 📊 Resultats
- > Insígnies
- 📄 Còpia de seguretat
- ⬆️ Restaura
- ⬆️ Importa
- ⬅️ Reinicia
- > Banc de preguntes
- 🗑️ Paperera de reciclatge
- 📄 Qualificador
- 📄 Informes
- 📄 **Personalized Learning Designer**

Recursos UB

- ☁️ Concentrador d'E-learning (CEL)
- 📄 Llistes de matrícula

Acceso

UNIVERSITAT DE BARCELONA

Tauler / Els meus cursos / AAp2020

Analítiques d'aprenentatge, un cop pedagògica basada en dades

Personalized Learning Designer

Activitat

Avisos i notícies ▾

- S'ha trames el questionari o la tasca
- Resposta al fòrum
- Apunt a un tema del fòrum
- S'ha afegit un usuari al grup
- S'ha eliminat un usuari del grup
- S'ha accedit al curs**
- Qualificació del curs modificada
- Data i hora específiques
- Esdeveniment recurrent
- Data d'inici del curs

Mostrar tot ▾ Aplica el filtre Mostrar tot

Regles Historial

Afegeix una regla

<< primer < anterior següent > últim >> 50

Afegeix regla ?

Nom de la regla: *

Esdeveniments Condicions Accions

Selecciona el tipus de condició ▾ Afegeix ?

No s'han definit condicions per a aquesta regla. No cal especificar condicions si les accions sempre es disparen quan es produeix un esdeveniment.

Algunes condicions es poden comportar de maneres diferents segons si estan associades a esdeveniments recurrents/planificats o esdeveniments que dispara un usuari o una acció del curs. Per exemple, un esdeveniment planificat no disposa d'una activitat que el dispari.

Tot ▾ d'aquestes condicions s'han de complir. ?

¿Cuáles son los elementos clave de mi curso que determinan el pasaje a una fase de competencia superior, o de dificultad mayor, que pueden ser usados como discriminantes entre alumnos sin y con riesgo de abandono?

De estos instrumentos, ¿qué veo útil/me agradaría usar?

 Tauler del curs

 Butlletí de qualificacions		
 PLD		
 Insígnies		
 Accessibility report		

Práctica docente: uniendo enfoque pedagógico a instrumentos tecnológicos

- Diseñar una actividad que use por lo menos un criterio de generación de datos desde la plataforma Moodle, y observar su impacto:
 - *En la eficacia del diseño*
 - *En la comprensión docente de los problemas de didáctica y aprendizaje.*
 - *En la prevención de problemas de aprendizaje*
 - *En el desempeño y autonomía de los estudiantes*
- En lo posible, partir desde un problema de diseño o de aprendizaje existente/observado para orientar la selección de instrumentos base de AAp a usar.

¿Preguntas?
¡Muchas Gracias!

References @Mendeley group: <https://www.mendeley.com/community/big-data-open-data-data-literacy/>

Juliana E. Raffaghelli
jraffaghelli@uoc.edu

Ilustraciones de Santiago Raffaghelli

